

УДК 343.98

 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.15560547>
О.О. ПОСАШКОВ,

провідний науковий співробітник сектору інженерно-транспортних та дорожньо-технічних досліджень лабораторії інженерно-технічних досліджень ННЦ "ІСІ ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса", м. Харків, Україна; e-mail: nncise@nncise.org.ua;

 ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5701-5874>

ЩОДО ВЗАЄМОДІЇ СУДОВИХ ЕКСПЕРТІВ З МЕДІА ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ

O.O. POSASHKOV,

Senior Research Fellow, Sector of Engineering-Transport and Road-Technical Studies, Laboratory of Engineering and Technical Research, Scientific Research Centre "Forensic Science Institute named after Honoured Professor M.S. Bokarius", Kharkiv, Ukraine; e-mail: nncise@nncise.org.ua;

 ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5701-5874>

ON THE INTERACTION OF FORENSIC EXPERTS WITH THE MEDIA DURING PRE-TRIAL INVESTIGATION OF CRIMINAL OFFENSES

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEYWORDS)

Постановка проблеми. У сучасному інформаційному середовищі професійна діяльність судових експертів дедалі частіше стає об'єктом медійної уваги. Це створює нові виклики та водночас відкриває можливості для комунікації з громадськістю через ЗМІ. Проблемним залишається питання ефективної та етично виваженої взаємодії між судовими експертами та представниками медіа, особливо в контексті досудового розслідування кримінальних правопорушень. **Мета** – визначення змістовних характеристик і практичних умов ефективної взаємодії судових експертів з медіа як інструменту формування громадської довіри, підтримки прозорості кримінального провадження та професійної комунікації судово-експертних установ. **Методи.** Застосовано: доктринальний метод – для аналізу понять "судова журналістика", "журналістська етика", "медіакомунікація"; функціональний метод – для дослідження ролі інформаційного середовища у діяльності судових експертів; порівняльно-правовий метод – для зіставлення підходів до медійної взаємодії у правозастосовчій практиці різних країн; контент-аналіз – для вивчення змісту публікацій у медіа щодо діяльності експертних установ. **Результати.** Установлено, що публічність та інформаційна відкритість експертної діяльності є не лише іміджевим інструментом, а й щоденним механізмом професійної взаємодії в межах досудового розслідування. Підкреслено важливість дотримання принципів неупередженості, прозорості, професійності у комунікації з медіа. Також розкрито потенціал судової журналістики як посередника між експертами й суспільством. **Висновки.** Ефективна взаємодія судових експертів з медіа є важливим чинником довіри до результатів експертиз і, загалом, до правосуддя. Інтеграція принципів журналістської етики та сучасних цифрових інструментів в комунікацію експертів з громадськістю сприяє зміцненню прозорості й оперативності у сфері кримінального провадження.

Ключові слова: судові експерти; досудове розслідування; кримінальні правопорушення; медіа; судова журналістика; взаємодія; судово-експертні установи

Problem statement. In the modern information environment, the professional activity of forensic experts is increasingly becoming the subject of media attention. This creates new challenges and, at the same time, opens up opportunities for communication with the public through mass media. The issue of effective and ethically sound interaction between forensic experts and media representatives remains problematic, especially in the context of pre-trial criminal investigations. The **purpose** of the study is to identify the substantive characteristics and practical conditions for effective interaction between forensic experts and the media as a tool for building public trust, supporting transparency in criminal proceedings, and ensuring professional communication of forensic institutions. **Methods.** The study applied: the doctrinal method to analyse the concepts of "court journalism", "journalistic ethics", and "media communication"; the functional method to examine the role of the information environment in the activities of forensic experts; the comparative legal method to compare approaches to media interaction in the law enforcement practices of different countries; content analysis to study the content of media publications related to the activities of forensic institutions. **Results.** It has been established that publicity and informational openness of expert activity function not only as image-building tools but also as everyday mechanisms of professional inter-

action within the framework of pre-trial investigation. The importance of adhering to the principles of impartiality, transparency, and professionalism in media communication is emphasized. The potential of court journalism as a mediator between experts and the public is also revealed. **Conclusions.** Effective interaction between forensic experts and the media is an important factor in fostering trust in the results of forensic examinations and in the justice system as a whole. Integrating the principles of journalistic ethics and modern digital tools into communication with the public contributes to enhanced transparency and efficiency in criminal proceedings.

Keywords: forensic experts; pre-trial investigation; criminal offenses; media; forensic journalism; interaction; forensic institutions

Постановка проблеми

Судово-експертна діяльність у частині проведеного судових експертиз настільки трансформувалася, що існуючі теоретичні положення вже не вирішують традиційних проблем у деяких галузях; їх вирішення потребує нових підходів як теоретичного, так і практичного характеру [1]. В умовах науково-технічного прогресу, оновлення законодавства та правозастосовчої практики особливого значення набуває техніко-криміналістичне забезпечення розслідування кримінальних правопорушень у діяльності судово-експертних установ, що потребує комплексності досліджень, у тому числі з урахуванням досвіду зарубіжних країн, які завдяки інноваціям у боротьбі зі злочинністю поступово відходять від традиційних (консервативних) методів і способів виявлення, збору та фіксації слідів кримінальних правопорушень [2, с.9].

Водночас судово-експертні установи, як і "інші правоохоронні органи України ґрунтують свою діяльність на засадах партнерства та широкої взаємодії з громадськістю. Тому використання можливостей засобів масової інформації чи не найефективніший напрям організації такої взаємодії. Саме через ЗМІ найбільш широко реалізуються гарантоване Конституцією України право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань, законодавчо закріплене право на доступ до публічної інформації. Засоби масової інформації також є важливим механізмом реалізації кримінальних процесуальних засад публічності та гласності" [3, с.48].

Сучасні медіа вноормовують, упорядковують, забезпечують злагодженість інформаційних потоків, що оточують як життя сучасної людини, так і функціонування будь-яких підприємств, установ чи організацій, у тому числі судово-експертних установ. З огляду на це постає очевидна потреба в дослідженні взаємодії судових експертів з медіа під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, що є одним із фундаментальних питань у частині забезпечення ефективності досудового розсліду-

вання, дієвості журналістських розслідувань, високого професіоналізму та комунікаційної компетентності як вітчизняних судових експертів, так і журналістів.

Зазначимо, що науково-теоретична основа дослідження взаємодії судових експертів і медіа сформована дослідженнями М.Т. Андрійчук щодо правових аспектів інформаційної безпеки, роль експертної діяльності у кримінальному процесі та принципи етичної взаємодії експертів зі ЗМІ в умовах досудового розслідування; І.В. Борисенко – з нормативного регулювання судової експертизи, особливості взаємодії експертів із правоохоронними органами та проблеми забезпечення достовірності інформації в умовах медійного тиску; Т.П. Яцик – з правових та етичних аспектів комунікації у сфері правосуддя, а також впливу публічності й медіа на процес досудового розслідування та судовий розгляд; М. Гассон (Casson) – щодо ролі інформаційних інститутів (зокрема медіа) у забезпеченні прозорості правосуддя, а також впливу інформаційного середовища на ефективність соціальних і правових механізмів.

Тому *метою* статті є визначення змістовних характеристик і практичних умов ефективної взаємодії судових експертів з медіа як інструменту формування громадської довіри, підтримки прозорості кримінального провадження та професійної комунікації судово-експертних установ. Її *новизна* полягає в обґрунтуванні можливості використання судової журналістики у процесі організації взаємодії з судовими експертами під час досудового розслідування кримінальних правопорушень. *Завданням* дослідження є встановити основні завдання судово-експертних установ України у попередженні та розкритті кримінальних правопорушень; розглянути основні засади взаємодії медіа з органами державної влади, зокрема з правоохоронними органами; дослідити сутність журналістських розслідувань та опрацювати можливості використання їх потенціалу в процесі організації взаємодії з судовими експертами.

Роль судово-експертних установ у протидії злочинності та забезпеченні публічного порядку

Основними завданнями судово-експертних установ України у попередженні та розкритті кримінальних правопорушень є всебічний аналіз причин та умов, що сприяють їх вчиненню, розробка методів їх виявлення та вироблення практичних рекомендацій щодо їх усунення. Результати експертних досліджень надають правоохоронним органам інструменти для вдосконалення їх діяльності, що забезпечує більш ефективно розслідування кримінальних правопорушень і водночас сприяє зниженню злочинності шляхом забезпечення невідворотності покарання. Ефективне виконання цих завдань створює підґрунтя для більш надійної охорони критично важливих об'єктів, забезпечення публічного порядку та зниження рівня злочинності в державі. Судово-експертні установи виконують не тільки дослідницькі, а й профілактичні функції, що сприяє розробці ефективної стратегії попередження злочинності [4, с.108].

Водночас судові експерти функціонують в насиченому значними інформаційними потоками просторі. Наразі повсякденна професійна діяльність майже будь-якого спеціаліста фіксується у різноманітних соціальних мережах, висвітлюється на офіційних сайтах, стає предметом широкого обговорення на блогах і дискусійних платформах. Саме тому взаємодія з медіа стає не лише іміджевою діяльністю, яка здійснюється на нерегулярній основі, а насамперед елементом повсякденного успішного функціонування судово-експертних установ України. Однак така публічність не завжди супроводжується чіткими професійними стандартами комунікації, що створює ризики поширення неповної або викривленої інформації. На думку автора, вкрай важливо впровадити внутрішні регламенти щодо публічної комунікації експертів у медіа, аби запобігти зниженню довіри до результатів експертних досліджень.

Як зазначають М.Т. Андрійчук і Т.С. Андрійчук, "діяльність мас-медіа, зокрема виконання ними комунікативних функцій тісно пов'язана зі взаємодією з органами державної влади. Так, мас-медіа втілюють право громадян вільно висловлювати свої погляди, таким чином захищаючи їх від свавілля держави. Для громадян засоби масової інформації також є основним джерелом інформації про політичну сферу, зокрема функціонування державних органів. Крім того, мас-медіа покликані виконувати роль "не-

залежних спостерігачів", "сторожових псів", які контролюють державні інститути. Публікації засобів масової інформації про діяльність органів державної влади, їх посадових осіб здатні або підвищити авторитет останніх, або позбавити їх суспільної підтримки, призвести до відставки, програшу під час виборів" [5, с 11].

Т.П. Яцик, О.М. Бодунова та В.А. Шкелебей звертають увагу на те, що дуже часто правоохоронні органи взаємодіють із медіа та їх звернення пов'язане з необхідністю сприяння у розкритті, розслідуванні та попередженні кримінальних правопорушень, зокрема злочинних діянь в інформаційній сфері, а саме встановлення свідків та потерпілих, отримання даних про обставини вчиненого кримінального правопорушення, встановлення та розшук правопорушника, виявлення викраденого та слідів кримінального правопорушення. Під взаємодією цих суб'єктів слід розуміти форму комунікації між прес-службами правоохоронних органів та представниками медіа, за допомогою якої вони взаємодоповнюють один одного та створюють умови для успішного функціонування обох сторін. Використання медіапростору правоохоронними органами сприяє зміцненню законності в державі та спрямоване на підвищення правової культури населення та поваги до закону та діяльності правоохоронних органів [6, с.17].

Водночас, на думку автора, така співпраця вимагає більш жорстких етичних рамок і протоколів, аби уникнути маніпуляцій або порушення презумпції невинуватості. Публічне обговорення кримінальних проваджень у медіа має супроводжуватись обов'язковим дотриманням стандартів журналістської етики та узгоджуватись із процесуальними нормами. Особливо важливим є уникнення передчасного розголошення експертної інформації, що може бути витлумачена неправильно або використана з метою тиску на слідство.

Взаємодія судових експертів і медіа у цифрову епоху

Слід враховувати, що під час організації взаємодії судових експертів з медіа під час досудового розслідування кримінальних правопорушень необхідно зважати на положення Закону України "Про медіа", який "спрямований на забезпечення реалізації права на свободу вираження поглядів, права на отримання різнобічної, достовірної та оперативної інформації, на забезпечення плюралізму думок і вільного поширення інформації, на захист національних інте-

ресів України та прав користувачів медіа-сервісів, регулювання діяльності у сфері медіа відповідно до принципів прозорості, справедливості та неупередженості, стимулювання конкурентного середовища, рівноправності і незалежності медіа та визначає правовий статус, порядок формування, діяльності та повноваження Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення" [7]. Окремо зауважимо, що сам термін "медіа" прийшов у вітчизняному законодавстві на зміну категорії "засоби масової інформації", яка застосовувалася ще з радянських часів та є значно вужчою. Це оновлення є виправданим, однак викликає потребу у пересмисленні меж правової відповідальності та повноважень представників медіа в умовах нової цифрової реальності.

О. Ващук стверджує, що "журналістські розслідування відіграють важливу роль у викритті правопорушень і корупції, формуванні громадської думки. Для забезпечення достовірності й об'єктивності інформації, яку отримує суспільство, представникам масмедіа важливо співпрацювати із судовими експертами та криміналістами, які в межах законодавства можуть надати технічну підтримку й допомогу в перевірці певних фактів. Висновки судових експертів мають вирішальне значення для результатів судових процесів, тож така взаємодія має бути відповідальною, щоб запобігти конфліктам інтересів і забезпечити справедливість. Із появою нових видів злочинності (зокрема, кіберзлочинів) виникла потреба у застосуванні більш сучасних, інноваційних методів судової експертизи. Під час журналістських розслідувань часто виникає потреба в експертній допомозі з метою аналізу складних технічних даних або виявлення маніпуляцій. Співпраця журналістів із судовими експертами та криміналістами має відбуватися винятково в межах закону з дотриманням конфіденційності, об'єктивності й запобігання маніпуляціям, оскільки це важливо для захисту прав людини та забезпечення довіри до медіа й судової системи" [8, с.11]. Водночас, на практиці така взаємодія часто ускладнюється відсутністю чітко окреслених протоколів співпраці між журналістами та експертами, що потребує законодавчого врегулювання або хоча б міжвідомчих стандартів.

Із появою нових видів злочинності (зокрема, кіберзлочинів) виникла потреба у застосуванні більш сучасних, інноваційних методів судової експертизи. Під час журналістських розслідувань часто виникає потреба в експертній допо-

мозі з метою аналізу складних технічних даних або виявлення маніпуляцій. Співпраця журналістів із судовими експертами та криміналістами має відбуватися винятково в межах закону з дотриманням конфіденційності, об'єктивності й запобігання маніпуляціям, оскільки це важливо для захисту прав людини та забезпечення довіри до медіа й судової системи.

При цьому на взаємодії судових експертів із медіа все більше позначаються новітні цифрові застосунки, які суттєво спрощують прийняття рішень та забезпечують їх оперативну реалізацію. Все більше використання соціальних медіа, додатків або платформ, які дозволяють користувачам взаємодіяти в Інтернеті, гарантує, що це середовище стане корисним джерелом доказів для експерта-криміналіста [9, с.15]. Однак використання таких цифрових джерел створює й ризики – зокрема, пов'язані з автентичністю матеріалів та правом на приватність, які досі залишаються слабо врегульованими.

Водночас, як наголошує О. Ващук, "із розвитком цифрових технологій виникли нові види злочинності (зокрема, кіберзлочини), а роль судових експертів для журналістських розслідувань значно зросла. Для адекватного реагування на ці виклики необхідно інтегрувати сучасні методи судової експертизи та криміналістики у практику журналістських розслідувань, що потребує постійного оновлення знань і навичок як журналістів, так і експертів" [8, с.24].

З огляду на провідне значення журналістики в процесі висвітлення результатів досудового розслідування та судового розгляду, особливо в категорії резонансних кримінальних правопорушень, поряд із судовою експертологією у зарубіжній науковій думці значна увага також приділяється судовій журналістиці, яка є спеціалізованою формою журналістських розслідувань, що зосереджується на зборі та поширенні фактичної інформації про злочини та судові процеси. Через різні платформи масової комунікації, такі як газети, телебачення та онлайн-медіа, журналісти прагнуть інформувати громадськість про наявні докази та методи, які використовуються в кримінальних розслідуваннях, часто використовуючи методи, подібні до тих, які використовують криміналісти. Проте не можна не помітити, що інтенсивне висвітлення деталей досудового розслідування може впливати на презумпцію невинуватості та спонукати до суспільного тиску на слідство. Цей різновид журналістики забезпечує дієвий громадський нагляд та інформування громадськості про проблеми,

які можуть вимагати втручання [10].

Хоча таке висвітлення може дієво інформувати громадськість, критики стверджують, що сенсаційні заголовки часто спотворюють реальність, що призводить до неправильних уявлень про можливості та надійність криміналістичних методів. Навчання судовій журналістиці зараз пропонується в багатьох університетах, озброюючи журналістів навичками проведення ретельних розслідувань і дотримання етичних стандартів. Зрештою, судова журналістика служить не тільки для висвітлення юридичних питань, але й для притягнення установ до відповідальності, значно сприяючи суспільному розумінню та дискурсу навколо злочинності та правосуддя [10].

А. Гомес та С. Маріньо зазначають, що загальні дослідження судової журналістики зосереджені на злочинах проти життя, злочинах проти статевої свободи та недоторканості, проти публічної безпеки і порядку. Для журналістів є пріоритетом зрозуміти соціальний вплив таких злочинів на постраждалих осіб, їхні сім'ї та громади. Ці знання дають змогу суспільству та громадам краще підтримувати жертв, протистояти суспільним наслідкам насильства та розробляти ефективні програми профілактики та реабілітації для зменшення рецидивів [11]. Ці аспекти особливо актуальні в умовах зростання публічної уваги до тем насильства, де журналісти несуть відповідальність не лише за точність, а й за етичність подачі чутливого контенту. При цьому контекст, перевірка інформації та надійні джерела є ключовими елементами судової журналістики. Їх відсутність може поставити під загрозу якість випуску новин, що призведе до тру-

днощів у розумінні новин і підриву довіри до медіа. Журналістська етика, тема, яка часто повторюється в дослідженнях у цій галузі, пов'язана насамперед із занепокоєнням щодо конфіденційності як потерпілих, так і підозрюваних [11].

Висновки

1. Сучасні медіа вноормовують, упорядковують, забезпечують злагодженість інформаційних потоків, що оточують як життя сучасної людини, так і функціонування будь-яких підприємств, установ чи організацій, у тому числі судово-експертних установ. Належним чином організована взаємодія судових експертів і вітчизняних медіа лежить в основі забезпечення ефективності досудового розслідування, дієвості журналістських розслідувань, високого професіоналізму та комунікаційної компетентності як вітчизняних судових експертів, так і журналістів.

2. Подібна взаємодія за умови дотримання обома сторонами принципів неупередженості, прозорості, професійності та орієнтованості на досягнення чітко визначеного результату повною мірою задовольняє потребу в експертній допомозі під час журналістських розслідувань, а також забезпечує ефективну комунікацію судово-експертних установ з громадськістю за посередництва відповідних медіа.

Конфлікт інтересів

На думку автора, конфлікт інтересів відсутній.

Вираз вдячності

Дослідження виконано відповідно до плану наукових досліджень ННЦ "ІСЕ ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса".

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Borysenko I. V., Bululukov O. Y., Pcholkin V. D., Baranchuk V. V., Prykhodko V. O. The modern development of new promising fields in forensic examinations. *Journal of Forensic Science and Medicine*. 2021. № 7 (4). https://journals.lww.com/jfsm/fulltext/2021/07040/the_modern_development_of_new_promising_fields_in_n.4.aspx
2. Cherniavskiy S. S., Tychna D. M., Pertsev R. V. International experience of forensic support for crime investigation. *Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ*. 2022. № 12 (3). С. 9-16.
3. Коваленко А. В. Взаємодія органів досудового розслідування із засобами масової інформації під час збирання, дослідження та використання доказів у кримінальному провадженні. *Криміналістичний вісник*. 2022. № 2 (38). С. 48-59.
4. Filipenko N., Lukashevych S., Ivanović A. Innovative approaches and information technologies in forensic science activities. *Судова експертиза*. 2025. № 1. С. 102-111.
5. Взаємодія мас-медіа та органів державної влади: навч. посіб. / М. Т. Андрійчук, Т. С. Андрійчук; КПІ ім. Ігоря Сікорського. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. 114 с.
6. Yatsyk T. P., Bodunova O. M., Shkelebei V. A. Media interaction with law enforcement agencies as a factor in promoting crime prevention in the information sphere. *Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools*. 2020. № 38 (2). 15-20.
7. Про медіа: Закон України від 13 грудня 2022 р. № 2849-IX. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2849->

20#Text

8. Ващук О. Сучасна взаємодія судових експертів, криміналістів і журналістів: виклики та перспективи. *Теорія та практика судової експертизи і криміналістики*. 2024. Вип. 4 (37). С. 10-28.
9. Haggerty J., Casson M., Haggerty S., Taylor M. J. A Framework for the Forensic Analysis of User Interaction with Social Media. *International Journal of Digital Crime and Forensics*. 2012. № 4 (4). 15-30.
10. Forensic journalism. <https://www.ebsco.com/research-starters/communication-and-mass-media/forensic-journalism>
11. Gomes A. F., Marinho S. Forensic journalism: A sistematic literature review. *Journalism*. 2024. <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/14648849241261182?int.sj-abstract.similar-articles.1>

REFERENCES

1. Borysenko, I. V., Bululukov, O. Y., Pcholkin, V. D., Baranchuk, V. V., & Prykhodko, V. O. (2021). The modern development of new promising fields in forensic examinations. *Journal of Forensic Science and Medicine*, 7(4). https://journals.lww.com/jfsm/fulltext/2021/07040/the_modern_development_of_new_promising_fields_in.4.aspx
2. Cherniavskiy, S. S., Tychyna, D. M., & Pertsev, R. V. (2022). International experience of forensic support for crime investigation. *Yurydychnyi chasopys Natsionalnoi akademii vnutrishnikh sprav*, 12(3), 9–16.
3. Kovalenko, A. V. (2022). Vzaiemodiia orhaniv dosudovoho rozsliduvannia iz zasobamy masovoi informatsii pid chas zbirannia, doslidzhennia ta vykorystannia dokaziv u kryminalnomu provadzhenni [Interaction between pre-trial investigation bodies and mass media in collecting, examining and using evidence in criminal proceedings]. *Kryminalistychnyi visnyk*, 2(38), 48–59 (in Ukr.).
4. Filipenko, N., Lukashevych, S., & Ivanović, A. (2025). Innovative approaches and information technologies in forensic science activities. *Sudova ekspertyza*, (1), 102–111.
5. Andriichuk, M. T., & Andriichuk, T. S. (2018). *Vzaiemodiia mas-media ta orhaniv derzhavnoi vlady: navchalnyi posibnyk* [Interaction of Mass Media and Public Authorities: Textbook]. KPI im. Ihoria Sikorskoho (in Ukr.).
6. Yatsyk, T. P., Bodunova, O. M., & Shkelebei, V. A. (2020). Media interaction with law enforcement agencies as a factor in promoting crime prevention in the information sphere. *Fundamental and Applied Researches in Practice of Leading Scientific Schools*, 38(2), 15–20.
7. Verkhovna Rada Ukrainy. (2022). *Pro media* [On Media]. Zakon Ukrainy vid 13 hrudnia 2022. No. 2849-9. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2849-20#Text> (in Ukr.).
8. Vashchuk, O. (2024). Suchasna vzaiemodiia sudovykh ekspertiv, kryminalistiv i zhurnalistiv: vyklyky ta perspektyvy [Modern interaction of forensic experts, criminalists and journalists: challenges and prospects]. *Teoriia ta praktyka sudovoi ekspertyzy i kryminalistyky*, 4(37), 10–28 (in Ukr.).
9. Haggerty, J., Casson, M., Haggerty, S., & Taylor, M. J. (2012). A framework for the forensic analysis of user interaction with social media. *International Journal of Digital Crime and Forensics*, 4(4), 15–30.
10. Forensic journalism. (n.d.). <https://www.ebsco.com/research-starters/communication-and-mass-media/forensic-journalism>
11. Gomes, A. F., & Marinho, S. (2024). Forensic journalism: A systematic literature review. *Journalism*. <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/14648849241261182?int.sj-abstract.similar-articles.1>

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:
 Форум права: 82 pp. 094–099 (2).

Related identifiers:
 10.5281/zenodo.15560547
http://forumprava.pp.ua/files/094-099-2025-2-FP-Posashkov_13.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2025_2_13.pdf

License (for files):
[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Received: 16.05.2025
Accepted: 06.06.2025
Published: 09.06.2025
Available online: 09.06.2025

Cite as:

Посашков, О. О. (2025). Щодо взаємодії судових експертів з медіа під час досудового розслідування кримінальних правопорушень. *Форум Права*, 82(2), 94–99. <http://doi.org/10.5281/zenodo.15560547>

Posashkov, O. O. (2025). Shchodo vzayemodiyi sudovykh ekspertiv z media pid chas dosudovoho rozsliduvannya kryminalnykh pravoporushen [On the Interaction of Forensic Experts with the Media during Pre-Trial Investigation of Criminal Offenses]. *Forum Prava*, 82(2), 94–99. <http://doi.org/10.5281/zenodo.15560547>